

FLEXIBILIDADE E CRIATIVIDADE NO CÁLCULO MENTAL: ESTUDO DE CASO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE UM ESTUDANTE DO 5º ANO NA RESOLUÇÃO DE MULTIPLICAÇÕES

Yara Patrícia Barral Queiroz Guimarães
CEFET-MG
yara.matematica@cefetmg.br

Fernanda Aparecida Ferreira
CEFET-MG
fernanda.aparecida.f@gmail.com

Resumo: Este artigo analisa as estratégias criativas de um estudante do 5º ano do Ensino Fundamental na resolução de multiplicações com números na ordem de milhares, com foco no uso de cálculo mental e na flexibilidade no sentido de número. O objetivo é compreender como essas estratégias refletem competências matemáticas e podem ser estimuladas no ensino inicial. Como fonte de dados observou-se a resolução de operações apresentadas por cinco crianças, analisadas sob o referencial da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da flexibilidade de cálculo mental (Silva, 2023; Parra, 1996). Os resultados mostram a utilização da decomposição decimal e cálculo mental, evidenciando criatividade e compreensão das propriedades numéricas, alinhadas ao sentido de número. A análise destaca a importância de valorizar estratégias individuais no ensino, promovendo flexibilidade e adaptabilidade. Conclui-se que o estímulo ao cálculo mental e à criatividade fortalece o aprendizado matemático, sugerindo práticas pedagógicas que integrem exploração e socialização de estratégias.

Palavras-chave: Cálculo mental; Flexibilidade; Sentido de número; Multiplicação; Ensino Fundamental.

1 Introdução

Este artigo tem o objetivo de apresentar a maneira como um estudante do 5º ano do Ensino Fundamental resolve uma operação de multiplicação com números na ordem de milhares. Para a observação e coleta de dados, o estudante foi convidado a resolver algumas operações no papel e explicar o método utilizado.

A justificativa para considerar esse como um tema de pesquisa reside no fato de que, aos 10 anos, o estudante está em uma fase em que seu nível de ensino o conduz para a resolução de multiplicações por meio do algoritmo da multiplicação. No entanto, nessa

fase, ele já havia estudado a decomposição de números por meio de adições e multiplicações por potências de 10, o que possibilitou a adoção de estratégias alternativas.

Por meio do conhecimento anteriormente obtido, o estudante optou por realizar a operação de multiplicação de números com mais de 2 algarismos por meio de cálculo mental, em que foi constatada a utilização de decomposição do maior fator em potências de 10 e as correspondentes multiplicações fator a fator, para se chegar ao resultado.

Para se chegar ao entendimento de como aconteceu o processo de aprendizagem e operacionalização matemática desse aluno, partimos do estudo da BNCC que orienta quanto às habilidades que o estudante deve alcançar, além da compreensão de como pode ser construídas as estratégias de resolução da operação de multiplicação, usando referenciais sobre o cálculo mental e a flexibilidade no sentido de número.

A forma como o estudante resolveu a operação de multiplicação apresentada nesse artigo não consiste em nenhuma novidade dentre as habilidades e competências adquiridas nos anos anteriores em Matemática, mas pode ser verificada uma forma criativa de resolução.

A organização apresentada nesse artigo considera um breve estudo teórico após essa introdução, seguida da apresentação e análise dos dados, finalizando com as considerações finais; talvez, por considerar que ainda há muito o que se compreender sobre esse tema, sejam aqui apresentadas considerações iniciais.

2 O que envolve a aprendizagem sobre a multiplicação no Ensino Fundamental – Anos Iniciais?

Sendo um documento normativo, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) orienta sobre o que é essencial que os estudantes da Educação Básica devem desenvolver durante o período escolar. Assim, serão apresentadas aqui algumas habilidades importantes para o desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem da operação de multiplicação.

Inicialmente, será citada a habilidade EF04MA01 (BRASIL, 2018, p. 291), que recomenda que os estudantes devam “ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar”. A habilidade EF04MA02 (BRASIL, 2018, p. 291) consiste em “mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por

meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo”; também pode ser mencionada aqui a habilidade EF04MA03 que orienta que os estudantes devem “resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado” (BRASIL, 2018, p. 291). Ainda será considerada aqui a habilidade EF04MA04 que recomenda que os estudantes devem “utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo” (BRASIL, 2018, p. 291).

Conforme o que orienta esse documento curricular, espera-se que, ao final do 4º ano do Ensino Fundamental, os estudantes consigam decompor números com mais de 5 algarismos em parcelas como por exemplo $14.500 = 10.000 + 4.000 + 500$. Além disso, espera-se que eles consigam utilizar diferentes estratégias para resolver operações aritméticas, inclusive o cálculo mental e por meio de algoritmos.

Até o 4º ano de Ensino Fundamental, os estudantes adquirem habilidades que possibilitam a eles o desenvolvimento de competências que os levem a resolver multiplicações de números até a ordem de dezenas de milhar. Os estudantes são incentivados a efetuar cálculos mentais e a registrar os cálculos com o uso de papel, lápis, borracha ou até outros tipos de materiais quando necessário; uma vez que, nessa fase, os estudantes estão ainda em desenvolvimento, a escrita com o uso de lápis, borracha e papel é bastante incentivada.

Boni, Savioli e Passos (2015, p. 566) explicam que o cálculo mental consiste em “procedimentos que não necessitam recorrer a um algoritmo para ser resolvidos, mas que recorrem às propriedades e características dos números e das operações, bem como às suas relações” a partir do entendimento de Parra (1996) de que o cálculo mental deve ser entendido como

[...] o conjunto de procedimentos em que, uma vez analisados os dados a serem tratados, estes se articulam, sem recorrer a um algoritmo preestabelecido para obter resultados exatos ou aproximados.

Os procedimentos de cálculo mental se apoiam nas propriedades do sistema de numeração decimal e nas propriedades das operações, e colocam em ação diferentes tipos de escrita numérica, assim como diferentes relações entre o número. (PARRA, 1996, p. 189).

A criança obtém, então, ferramentas que podem ser utilizadas por ela, posteriormente, em estratégias de resolução de operações, inclusive com a utilização do cálculo mental. Assim, para o cálculo mental é preciso tomar posse do conhecimento de propriedades e características dos números e das operações e não, necessariamente, de algum algoritmo.

Nesse sentido, pode-se fazer uma interlocução com a flexibilidade de cálculo mental, que conforme Silva (2023), envolve uma rede conceitual que permite aos estudantes usar números e operações de forma adaptável, apoiada no sentido de número, que abrange a compreensão das propriedades numéricas e suas relações.

A flexibilidade de cálculo mental, segundo Silva (2023, p. 41), está intrinsecamente ligada ao sentido de número, definido como “uma rede conceitual e procedimental que se amplia conforme se tem experiências com números e operações”. Essa perspectiva, apoiada por Serrazina e Rodrigues (2021), enfatiza que a flexibilidade emerge quando os estudantes constroem estratégias baseadas em relações numéricas, como a decomposição decimal e o uso de múltiplos de 10. Cebola e Brocardo (2019) reforçam que a flexibilidade envolve a adaptação inteligente às propriedades dos números, o que é crucial para o desenvolvimento matemático na infância.

Ainda, de acordo com Silva, o processo de escrita da multiplicação na faixa etária tratada aqui nesse artigo, deve ser incentivada com uso de lápis, papel e borracha, pois os estudantes estão em desenvolvimento cognitivo e motor. A escrita permite registrar estratégias, enquanto o cálculo mental, apoiado no sentido de número, promove autonomia e criatividade na resolução de problemas.

3 Apresentação dos dados

No ano letivo de 2023, um grupo com 5 crianças que cursavam o 4º ano do Ensino Fundamental estudava o conteúdo de multiplicação e divisão de números naturais, com números até a casa das dezenas de milhar. Em meio a esse grupo, foi possível perceber que um dos estudantes resolvia as multiplicações de uma forma diferente dos demais.

Enquanto as outras crianças utilizava o algoritmo da multiplicação para resolver as operações, esse estudante utilizava o cálculo mental para resolver as mesmas operações.

Mas o cálculo mental não seguia o mesmo raciocínio empregado pelos colegas e foi justamente o que chamou a atenção quanto à criatividade empregada.

A primeira autora desse artigo passou a observar, a partir de então, a técnica de resolução que esse estudante utilizava nas resoluções de multiplicações e pôde perceber que era sempre da mesma maneira. Assim, aproveitando nova oportunidade de observação em que um novo grupo se reuniu para estudar, essa pesquisadora pediu que todos resolvessem as seguintes operações: 135×23 e 2.547×15 .

Nesse grupo havia 3 crianças, todas da mesma idade e todas resolveram as operações em folhas separadas, cada uma efetuando a operação ao seu modo e sem observar a resolução das demais. A seguir são apresentadas as resoluções de cada uma delas, com a respectiva interpretação por parte das autoras desse artigo.

Figura 01: resolução das operações pela criança A

Fonte: arquivo de pesquisa.

A criança que será denominada aqui de A optou por utilizar o algoritmo da multiplicação para chegar aos resultados. Como é possível perceber, na operação 135×23 , a criança multiplicou 3 por 135, depois multiplicou 3 por 3 e somou com a dezena que havia subido e depois multiplicou 3 por 1, obtendo 405 num primeiro momento; em seguida, multiplicou 2 por 5, 3 e 1, respectivamente, elevando os números da dezena ou centena obtidos, respectivamente, e somou 2700 com 405 obtendo 3.105 como resultado. No caso da operação 2.547×15 , a criança realizou procedimentos parecidos para obter 38.205 ao final. Esses resultados estão corretos e a técnica de multiplicação também.

A Figura 02 mostra a resolução da criança B:

Figura 02: resolução das operações pela criança B.

Fonte: arquivo de pesquisa.

Da mesma forma, a criança B também resolveu utilizando a mesma técnica e obteve os mesmos resultados. Tanto a criança A como a criança B resolveram corretamente as operações, a partir do que lhes foi ensinado na escola.

A Figura 03 mostra a resolução da operação 135×23 pela criança C, sendo que aqui se optou por apresentar as resoluções de forma separada, diferente do que aconteceu nas Figura 01 e 02, para melhor explicar o que a criança fez.

Figura 03: resolução da operação 135×23 pela criança C.

Fonte: arquivo de pesquisa.

Após verificar como a criança C resolveu a operação 135×23 foi solicitado à ela que tentasse explicar a maneira que ela utilizou para resolver. Então, a criança C começou a resolução pela operação 23×5 , encontrando 115 como resultado; em seguida, ela partiu para a multiplicação de 135×23 , explicando oralmente cada passo que dava:

“Depois que faz 23×5 e acha 115, coloca o 5 aqui e multiplica 23 por 3 e deu 69, aí somei com esse 1 e deu 70. Eu coloquei o 0 (zero) aqui e o 7 lá em cima. Depois multipliquei 23 por 1 e deu 23, aí somei com esse 7 e com o 1 do 115 e deu 31. Desse jeito que deu 3.105” (criança C).

A Figura 04 mostra a resolução da operação 2.547 por 15 , o que conduziu o raciocínio das pesquisadoras para a compreensão de que o estudante utiliza a decomposição do número maior e multiplica cada resultado pelo número menor, efetuando a soma ao final, mas tudo por meio de cálculo mental.

Figura 04: resolução da operação 2.547×15 pela criança C.

Fonte: arquivo de pesquisa.

Ao pedir à criança que explicasse sua forma de resolução dessa operação, a surpresa foi ainda maior, porque ela não multiplicou 15×7 e sim 15×8 que resultou em 120 e preferiu subtrair 15, para obter 105. Em seguida, ela explicou que:

“Depois faz 4×15 , coloca o 0 (zero) aqui e o 6 lá em cima, depois faz 5×15 que dá 75 e soma com o 7, que é o 6 mais o 1 do 105. Depois faz 2×15 que é 30, mais o 8 dá 38, então o resultado é 38.205” (criança C).

$15 \times 7 = 105$, $15 \times 40 = 600$, $15 \times 500 = 7500 + 600 + 100 = 8200$, $15 \times 2000 = 30000 + 8.200$.

Após ouvir essa explicação foi possível compreender que o estudante realizou o cálculo mental com a decomposição do número 2.547, fazendo $2.547 = 2.000 + 500 + 40 + 7$ e multiplicando cada parcela por 15, ou seja, ela efetuou 15×7 , depois 15×40 , 15×500 e 15×2.000 , sendo que ela tem a correta noção de que ao multiplicar 15×7 e obter o

resultado 105, ela deve levar a unidade da centena para somar com o 500. Ao final, compreendemos que a resolução empregada pelo estudante, por meio de cálculo mental foi a seguinte:

$$15 \times 7 = 105 = 100 + 5$$

$$15 \times 40 = 600$$

$$15 \times 500 = 7.500$$

$$7.500 + 600 + 100 = 8.200$$

$$15 \times 2.000 = 30.000$$

$$30.000 + 8.200 = 38.200$$

$$38.200 + 5 = 38.205 \text{ e esse foi o resultado encontrado.}$$

Toda a explicação dada pela criança C, faz inferir que sua resolução revela o uso de relações numéricas e compensação, características da flexibilidade de cálculo mental, associada ao sentido de número (SILVA, 2023).

Ainda, a análise da estratégia da criança C, sob a perspectiva do sentido de número, revela que ela mobilizou uma “rede de relações numéricas” (SERRAZINA; RODRIGUES, 2021), utilizando a decomposição decimal e propriedades como a distributiva da multiplicação. Conforme Silva (2023), essa flexibilidade evidencia a compreensão global dos números e suas transformações, indo além do algoritmo formal. A criança demonstrou adaptabilidade, conforme McMullen et al. (2016), ao escolher estratégias que facilitavam o cálculo, como usar 15×8 em vez de 15×7 , ajustando com subtração.

Depois de compreender a maneira como o estudante C resolveu essas multiplicações foi possível perceber como é importante que o docente preste atenção ao raciocínio dos seus alunos. O estudante foi convidado a resolver essa operação por meio do algoritmo da multiplicação que foi utilizado pelos outros alunos e ele resolveu também.

Ao ser indagado se a professora da escola aceitou essa sua maneira de resolver, já que ele coloca os resultados das operações de forma direta, sem registrar os cálculos detalhados, ele respondeu que a professora pediu para ele explicar como fez e concordou com sua explicação. Segundo ele, a professora ainda o estimulou afirmando que “era uma maneira interessante de resolver a multiplicação” (segundo o aluno C).

A postura da professora alinha-se à recomendação de Silva (2023) de valorizar socializações e registros escritos para ampliar a aprendizagem, reforçando a importância do ensino exploratório e considera os argumentos desenvolvidos pelos estudantes, buscando uma relação com os conhecimentos formais da matemática.

Como afirmou Parra (1996), o estudante utilizou conhecimentos sobre os números para construir sua estratégia de resolução. Os procedimentos de cálculo mental utilizados se apoiaram “nas propriedades do sistema de numeração decimal e nas propriedades das operações” (PARRA, 1996, p. 189), além de ser possível perceber as competências adquiridas através das habilidades apresentadas na BNCC.

Considerações finais

A análise das estratégias da criança C destaca a relevância de estimular o cálculo mental e a criatividade no ensino de matemática nos anos iniciais. Sua abordagem, baseada na decomposição decimal e no uso flexível das propriedades numéricas, reflete o sentido de número e a flexibilidade de cálculo mental descritos por Silva (2023) e Serrazina e Rodrigues (2021). Essas competências, alinhadas às habilidades da BNCC, mostram que o ensino deve ir além do algoritmo tradicional, valorizando estratégias individuais. O estudo sugere que práticas pedagógicas exploratórias, com ênfase na socialização de estratégias e no registro escrito, podem fortalecer a compreensão matemática.

A flexibilidade observada na criança C indica que o sentido de número se desenvolve por meio de experiências que permitem aos estudantes explorar relações numéricas de forma criativa. Futuras pesquisas podem investigar como essas práticas impactam turmas inteiras, ampliando o entendimento sobre o ensino de multiplicação e como os estudantes exploram seus conhecimentos matemáticos e sentidos adquiridos durante suas aprendizagens.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

BONI, Keila Tatiana; SAVIOLI, Angela Marta Pereira das Dores; PASSOS, Marinez Meneghello. Compreensões e dificuldades de professoras a respeito do cálculo mental. *Revista Acta Scientiae*, v. 17, n. 3. Canoas, 2015, p. 563-577.

CEBOLA, G.; BROCARD, J. (2019). Estratégias, Representações e Flexibilidade na Resolução de Tarefas de Comparação Multiplicativa. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 33, 568-590.

MCMULLEN, J.; Brezovsky, B.; RODRIGUEZ-AFLECHT, G.; PONGSAKDI, N.; HANNULA-SORMUNEN, M. M.; LEHTINEN, E. (2016). Adaptive number knowledge: Exploring the foundations of adaptivity with whole-number arithmetic. *Learning and Individual differences*, 47, 172-181.

PARRA, C. Cálculo mental na escola primária. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (Org.). *Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas*. Porto Alegre: Artmed, 1996.

SERRAZINA, L.; RODRIGUES, M. (2021). Number Sense and Flexibility of calculation: A common Focus on Number Relations. In A. G. Spinillo, S. L. Lautert, & R. E. S. R. Borba (Eds.), *Mathematical Reasoning of children and Adults*. (pp. 19-40). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69657-3_2

SILVA, Cília Cardoso Rodrigues da. Flexibilidade de cálculo mental na perspectiva do Sentido de Número: quando se manifesta em tarefas que envolvem as operações de multiplicação e divisão com números naturais? *Anais do IX SIPEM – IX Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática*. Natal: 2024.